

“YEVGENIY ONEGIN” SHE’RIY ROMANINI GENDER NUQTAI NAZARIDAN O’RGANISH TAMOYILLARI

Nargiza Jumaqulova Sunatulla qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat O‘zbek tili va adabiyoti universiteti
magistranti

njumakulova0708@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada adabiy asarlarda gender jihatlarining aks etish usullari va uni matnni tushunishga ta’siri ko‘rib chiqilgan. Shuningdek gender aspektlarining adabiyot bilan o‘zaro bog‘liq jihatlari haqida so‘z yuriltilgan.

Kalit so‘zlar: gender aspektlari, gender va adabiyot nazariyalari, idrok.

Adabiyotda gender rolini o‘rganish ijtimoiy konstruktsiya nazariyasiga asoslanadi, u gender sotsializatsiya jarayoni va sotsial-madaniy muhit bilan o‘zaro ta’sir qilish orqali shakllanadi, shuningdek, gender tengsizliklarini aniqlaydigan va tahlil qiluvchi feministik adabiy tanqidga asoslanadi. Bu kontekstdagi asosiy tushunchalardan biri Judit Batler tomonidan kiritilgan “gender ijrochiligi”dir. Uning ta’kidlashicha, gender rollari tug‘ma emas, balki xatti-harakatlar, identifikatsiya qilish va ifoda etish orqali yaratiladi va saqlanadi.

Gender tamoyillarining adabiy asarda tutgan o‘rnini A.S.Pushkinning “Yevgeniy Onegin” she’riy romani orqali ko‘rib chiqiladi. Taniqli tanqidchi olim I.V.Kiyevskiy (“rus adabiyotning birinchi falsafiy sharh muallifi”) o‘zining “Московский вестник” jurnalida chop ettirgan maqolasida, yozuvchining ushbu romanini “so‘z bilan ta’riflanmaydigan nimadir”ga ega ijod namunasi, deb baholagan. Maqolada shuningdek, “Yevgeniy Onegin” asarining syujeti, qurilishi, voqealar rivoji, obrazlar tahlili, xarakterlarning yoritilishi, yozilish uslubi, “Onegincha still” tarafdorlari haqida ham fikrlarni ko‘rish mumkin. Taniqli olim V.G.Belinskiy 11 qismdan iborat “Aleksandr Pushkin haqida insho”da ijodkorni “rus xalqi va hayoti haqida eng katta ensiklopediya” deb ta’riflagan. Shuningdek A.V.Drujinin, A.Grigoryev (mashhur “Pukin-bizning borimiz” formulasi muallifi), V.Boryusov, F.Sologub, G.O.Vinokura, B.O.Tomashevskiy, N.L.Brodskiy, A.Y.Taxarova, Yu.M.Lotman, V.V.Nabokov, S.G.Bocharov, N.N.Skatov, I.Surat, V.S.Nepomnyashiy, Yu.N.Chumakov, S.S.Averintsev, V.K.Kantor va boshqa olimlar o‘zlarining bir qator kitoblarida roman va uning mualliofi haqida izohlar berishgan. Berilgan izohlarda Pushkinni xalq ijodkori deyilgan ta’rifdan, diniy

alqashlargacha bor. Aynan gender streotiplari haqida ochilgan , fikr bildirilgan ishlar deyarli yo‘q. Olimlar orasida bosh qahramonlardan Tatyananing xarakteri, tasvirlari haqida yozganlar mavjud bo‘lsada, bu gender yondashuvni asoslab yoki yoritib berish uchun yetarli emas.

Gender tamoyillarga tayangan tahlilda yuqorida sanalgan matn turi, muallifning subyektiv fikrlariga qo‘shimcha ravishda qahramonlardagi psixofiziologik farqlarining hamda har bir o‘quvchining individual shaxs sifatidagi o‘ziga xosligini inobatga olish nazarda tutiladi. Bu nafaqat asardagi qahramonlarni butunligicha, boricha ko‘rish kerakligini, balki o‘quvchining ham potensialini inobatga olgan holda genderni talqin metodikasi bo‘yicha taqdim qilish kerakligini anglatadi. Bu nafaqat ayollar haiqda yozilgan asarlar, ayol qahramonlar haqida o‘qitish balki, ikki jins vakillarini ham teng tomondan tahlil qila olish , balki yozuvchilarni tasvir uslublaridagi farqlar va nomutanosibliklar haqida ham o‘rganish va o‘rgatish kerakligini anglatadi.

Birgina Pushkinning she’riy romani boshqa qahramoni sifatida yaratgan Onegin obrazi o‘sha davrning ayni tipik vakili sifatida taqdim etilgan. Zodagoncha hayot, ballar, hayotiy takror kunlar, samimiylikka va dadillikka qodir emas, atrofga befarq “ko‘rinishda kitobxon qarshisiga chiqariladi”. Ko‘rinishi ham turmush tarziga ko‘ra zamonaviy: “...Для роскоши, для неги модной, —Все украшало кабинет Философа в осьмнадцать лет”

*“Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов”.*

Ideal №1: Boy xonadon farzandlari, asosan o‘g‘il bolalar yengil o‘yli, jiddiy bo‘lmagan xarakterli bo‘ladi. Ularning hayotida o‘qish, ilm olish uchun qanchalik ko‘p imkoniyat borligiga qaramasdan, bunday oiladagi yigitlar Pushkinning tili bilan aytganda “ehtiros ilmi”ning (“была наука страсти нежной”) bilimdoni bo‘lishadi.:

*“Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Являться гордым и послушным,
Внимательным иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,*

*Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен,
Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой!”*

Oneginga qarshi tarafda uni to‘ldiruvchi qahramon- samimiy, haqiqiy obrazda kelishi kerak edi. Ayni shu jihatdan, Pushkin Tatyani ham romantik, ham bir ishni albatta, oxiriga yetkazib qo‘yadigan qilib tasvirlagan. Bunday “+” jihatlari mavjud qizlarning oilasini standartlashtirilgan tamoyillarga ko‘ra (jamiyat tomonidan) o‘rtacha yoki o‘rtadan pastroq darajada ko‘rsatishi ayni muddao.

Ideal №2: Oilasi o‘rtamiyona yoxud past tabaqada yashaydigan insonlarning hayot tarzi qalban samimiy, farzandlari esa, asosan qizlar, hayotga qiziquvchan va mustaqil o‘rganish qobiliyatiga egadirlar.

*“Простая, русская семья,
К гостям усердие большое,
Варенье, вечный разговор
Про дождь, про лен, про скотный двор...”*

Asarga o‘z izohlarini bergan, yuqorida sanab o‘tilgan adabiyotshunoslarning fikricha, bosh qahramonlar bir-biriga qarama-qarshilikda yaratilgan va bu bejizga emas. Chunki munosabatlarning eng “omadlisi”- ikki nafar bir-birini to‘ldiruvchi qismdan tashkil topganidir. Keltirgan 2 ta ideallarimiz jamiyatda mavjud stireotipning muallif yaratig‘iga ko‘chishidir yoki ko‘pchilikning fikridagi “estetik munosabat” tasviri deyish mumkin. Bu haqida filologiya fanlari nomzodi, dotsent Vorobyova Svetlana Yuryevna “К вопросу о типологии женских образов в творчестве А.С. Пушкина: гендерный аспект” maqolasida shunday degan: “Tatyani shaxsiy ongining uyg‘onishi, uning o‘zi va ‘uchrashuvi” haqida faol fikr yuritishi aynan shu paytdan boshlanadi: u kelin bo‘lishni shaxs sifatida yashash deb biladi, ya’ni u o‘zini o‘zini xotinlikda, onalikda his qiladi”. Odatda, muallifning hayoti, shaxsiy xususiyatlari qahramonlarga qisman yoki to‘liqligicha ko‘chisi tahlil jarayonlarida ko‘p aytiladi. Adib Oneginni “qizlarni ko‘nglini zabt etuvchi”, “muloqotga kirishuvchan”, “atrofidagi ayollarni alohida shaxs sifatida ko‘ra oladigan” qilib tasvirlagan bo‘lsada, Tatyana tili bilan bir jumlada mavjud yana bir idelani yozib qoldirdi:

“...то в высшем суждено совете, то воля неба: я — твоя!”

Ideal №3: Qizlar “kelin bo‘lish” uchun katta qilinadi!

Romanning “Tatyananing maktubi” qismini tatqiqotimizning eng xos nuqtasi deyish mumkin . Chunki gender jihatdan tatqiqotlarni o‘rganish jarayonida yana bir bor Pushkinning bir qarashda hammasi yengil, oddiy bog‘lanishlar bo‘lib tuyilsada, aslida “estetik munosabatlar”dan “real dinamikali hayot” tasviriga naqadar mohirlik bilan o‘ta olganining guvohi bo‘ldim. Ya’ni asar boshida yigit boy oiladan, ilm olishga emas yengil hayotga qiziquvchan, muloqotga kirishuvchan, zamonaviy ko‘rinishli, beqaror , qiz esa ayni teskarisi odamlar bilan unchalik tez kirishuvchan bo‘lmagan, kiyinishga ko‘p ham e’tibor qaratmaydigan, ammo mas’uliyatli , shuningdek mehmondo‘st va samimiy bir oilaning farzandi bo‘lib kirib kelishadi. Gender biologik tamoyillarining ifodasi o‘laroq, yigit qizga emas, balki qiz yigitga birinchi bo‘lib ko‘ngil qo‘yadi va hislarini izhor qiladi.

Bir tomondan nazar tashlaganda, qiz individual shaxs, hislarini oshkor eta oluvchi shaxs, qarorini ortida tura oladigan shaxs bo‘lishda davom etmoqda. Xo‘sh , aslida-chi? Boshqa tomondan qaralganganda esa, Tatyana jamiyatning haligacha mavjud streotiplaridan bo‘lmish “rafiqa bo‘lish uchun” “kelin bo‘lish” uchun ulg‘ayganini maktubidagi gaplar orqali bilish mumkin va qahramon aqlan buni qabul qilgan:

*Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном*

*И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне всё вам скучно,
А мы... ничем мы не блещим,
Хоть вам и рады простодушно.
Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.
Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...*

Roman o'quvchilarga taqdim qilingandan hozirgacha ham "Tatyananing maktubi" eng romantik izhor sifatida ta'kidlansada, ijodkor shu yerda biroz mubolag'ali, haddan oshiq yondashganini aytib o'tish joiz. Bu bilan "ayol qahramon" o'rni tushishiga sabab bo'lgan. Shu qatorda, qiz bolaning kelajakka qaragandagi hayoli muallif yozgandek faqatgina "sadoqatli rafiqqa" va "oqko'ngil ona" bo'lish bo'lsa, qarshi taraf uchun zerikarli va keyinchalik ikkilanishlar, qisman afsuslar orasida qolishi, "yoshlik ehtiroslari"ga berilish qizlarda hayotning keyingi bosqichlarida atrofdilaraga butunlay ishonchsiz va e'tiborsiz bo'lib qolishi mumkinligini ko'rsatib bergan. Ko'plab o'zgarishlardan so'ng Onegin tomonidan qilingan izhorga ham shu tufayli ishonch bildirmaydi. Ideallar dinamikasi nafaqat har bir asarda turlicha bo'lishi mumkin, balki bir asar ichida ham o'zgarib boradi. Shuning sabab, ijodkor asar oxirida qahramoni uchun "qalban hislarga qaramlikni yo'qotgan" "ichki qoidalarini yengib o'tgan" qilib tasvirlasada, tabiatan, ayollik

tabiatiga ko‘ra “dunyo qonuniyatlarini kechib ketgan” qilib emas, unga o‘z ongi va yuragining birligi bilan javob qaytarish yo‘lini tanlaydi:

*Перед хозяйкой легкий вздор
Сверкал без глупого жеманства,
И прерывал его меж тем
Разумный толк без пошлых тем,
Без вечных истин, без педантства,
И не пугал ничьих ушей
Свободной живостью своей.*

Quyidagicha xulosalar ketma-ketligini taqdim qilish mumkin:

Ayollarning roli: Romanda o‘sha davr ayollarining cheklangan ijtimoiy imkoniyatlariga e‘tibor qaratiladi. Ular, qoida tariqasida, erkaklarga bo‘ysunadilar, ularning asosiy maqsadi turmush qurishdir. Tatyana va Olga o‘z davrining odatiy ayol obrazlari sifatida taqdim etilgan: biri xayolparast va romantik, ikkinchisi quvnoq va ochiqko‘ngil.

Erkak qahramonlar: Romandagi erkaklar, shu jumladan Oneginning o‘zi ham jamiyatda ko‘proq erkin imkoniyatlarga ega. Ular sayohat qilishlari, o‘z manfaatlarini ko‘zlashlari va hatto noz-karashma va aldashlariga ruxsat berishlari mumkin.

Qarama-qarshi va bir-biriga o‘xshash rollar: Tatyana va Oneginning Sankt-Peterburgdagi uchrashuvi ularning turli xil hayot yo‘llari va dunyoga qarashlarini ta’kidlaydi. Tatyana o‘zining samimiyligi va samimiyligini saqlab qoladi, Onegin esa ‘hafsalasi pir bo‘lgan aristokrat obrazini ifodalaydi.

Ijtimoiy me‘yorlar va ularning buzilishi: Roman shuningdek, ijtimoiy me‘yorlarni buzish mavzusiga, ayniqsa, sevgi munosabatlari kontekstida qaratilgan. Onegin ham, Tatyana ham o‘z harakatlari va qarorlari bilan belgilangan me‘yorlarni buzadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. <https://obrazovaka.ru/sochinenie/evgeniy-onegin/harakteristika-onegina.html>.
2. <https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/48996/1/iurg-2017-163-09.pdf>
3. <https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-pismo-tatyany-k-oneginu/>
4. [Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. Санктпетербург. В типографии Александра Смирдина.](#)

[1833](#) (рус.). Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. Дата обращения: 22 октября 2010. [Архивировано](#) 18 мая 2012 года.